

Canvis temporals en les comunitats de mol·luscs terrestres després d'un incendi forestal al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

VICENÇ BROS^{1,4}, XAVIER SANTOS² i ROGER PUIG-GIRONÈS^{3,4}

¹ Servei de Gestió de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona

² CIBIO/InBIO, Centre d'Investigació en Biodiversitat i Recursos Genètics, Universitat de Porto

³ Equip de Biologia de la Conservació, Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals i Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio), Universitat de Barcelona

⁴ Departament de Ciències Ambientals, Universitat de Girona

Resum

S'ha estudiat la resposta a curt termini (quatre anys) i a llarg termini (divuit anys) de la diversitat i l'abundància dels mol·luscs terrestres després de l'incendi forestal del 2003 al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Tanmateix, s'han analitzat els canvis en la diversitat de caragols provocats per cinc tractaments postincendi. A llarg termini, la diversitat d'espècies ha augmentat i la composició de la comunitat s'ha diversificat, independentment dels tractaments forestals. En canvi, l'abundància total de mol·luscs ha estat significativament menor que a curt termini. En el transcurs del temps, els canvis de l'hàbitat després de l'incendi, com l'augment de cobertura vegetal i fullaraca al sòl, han repercutit en la diversitat i l'abundància de la comunitat de gasteròpodes terrestres.

Paraules clau

Mol·luscs, caragols terrestres, incendis forestals, canvis d'ús del sòl

Resumen

Cambios temporales en las comunidades de moluscos terrestres después de un incendio forestal en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Se ha estudiado la respuesta a corto plazo (cuatro años) y a largo plazo (dieciocho años) de la diversidad y la abundancia de moluscos terrestres tras el incendio forestal de 2003 en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. No obstante, se han analizado los cambios producidos en la diversidad de caracoles provocados por cinco tratamientos posincendio. A largo plazo, la diversidad de especies ha aumentado y la composición de la comunidad se ha diversificado, independientemente de los tratamientos forestales realizados. En cambio, la abundancia total de moluscos ha sido significativamente menor que a corto plazo. A lo largo del tiempo, los cambios en el hábitat tras el incendio, como el aumento de cobertura vegetal y hojarasca en el suelo, han repercutido en la diversidad y en la abundancia de la comunidad de gasterópodos terrestres.

Palabras clave

Moluscos, caracoles terrestres, incendios forestales, cambios de uso del suelo

Abstract

Temporal changes in terrestrial mollusc communities after a forest fire in the Sant Llorenç del Munt i l'Obac Natural Park

We measured the abundance and diversity of terrestrial mollusks four years (short-term) and eighteen years (long-term) since a forest fire occurred at Sant Llorenç del Munt i l'Obac Natural Park in summer 2003. We also analyzed the influence of five postfire treatments on the snail diversity. In the long term, species diversity increased and community composition diversified, regardless of forest treatments. On the other hand, the total abundance of mollusks was significantly lower eighteen than four years after the fire. Over time, postfire changes in the habitat (e.g. increase in plant cover and leaf litter on the ground) have shaped changes in the diversity and abundance of the terrestrial gastropod community.

Keywords

Molluscs, land snails, forest fires, land use changes

Introducció

Els incendis forestals han contribuït a configurar els ecosistemes terrestres i l'estructura del paisatge de la conca mediterrània (Terradas, 1996; Lavorel *et al.*, 1999; Blondel *et al.*, 2010; Driscoll *et al.*, 2010). Els incendis poden provocar la degradació del sòl per erosió i importants alteracions de les propietats físiques, químiques i microbiològiques de l'hàbitat (Badia i Martí, 2003; Alcañiz *et al.*, 2018). Tanmateix, moltes espècies mediterrànies estan adaptades, d'una manera o altra, per superar aquesta alteració del medi natural. A curt termini, els incendis produeixen canvis en la composició de les comunitats mitjançant la modificació de l'estructura de l'hàbitat i la necessitat dels organismes d'adaptar-se als nous escenaris ecològics (Whelan, 1995; Keeley *et al.*, 2012).

D'altra banda, es coneix poc sobre els factors ecològics que influeixen en l'abundància i la distribució dels mol·luscs terrestres. Les principals variables ambientals que influeixen en la presència de caragols terrestres són el clima, la humitat del sòl, la composició de la vegetació i el pH (Bros *et al.*, 2016; Astor *et al.*, 2017). Tots aquests factors poden estar involucrats en la recolonització dels gasteròpodes en una zona cremada. A causa de la seva reduïda mobilitat, aquesta recolonització pot originar-se a partir de petites poblacions de supervivents refugiats en microhàbitats adequats (Kiss i Magnin, 2006; Santos *et al.*, 2009).

L'agost de l'any 2003, es va produir un incendi que va afectar 4.500 hectàrees de massa forestal a la franja nord-oriental del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i zones adjacents, que afectà els municipis de Sant Llorenç Savall, Gallifa, Mura, Monistrol de Calders i Granera, a cavall de les comarques del Vallès Oriental, el Moianès i el Bages. Posteriorment, es van dur a terme diferents tractaments postincendi a la zona afectada. A la majoria de superfícies cremades es va extraure la fusta, i, a més, en alguns indrets, es va practicar un subsolat per plantar-hi espècies arbòries, especialment coníferes. Alguns dels punts del foc forestal ja havien sofert incendis amb anterioritat i en alguns punts molt concrets es van deixar els troncs dels arbres cremats en peus.

Quatre anys després de l'incendi forestal es va desenvolupar un projecte d'estudi impulsat per la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona anomenat «Seguiment integral de la recolonització faunística postincendi, a la zona afectada per l'incendi del 2003, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac» (Santos *et al.*, 2008; Santos *et al.*, 2014). En aquest projecte es van estudiar, entre altres aspectes, quines de les espècies animals dels diferents grups taxonòmics, tant de vertebrats com d'invertebrats, eren beneficiades o desfavorides per l'incendi, la recolonització dels diferents organismes de les zones afectades pel foc i de quina manera l'especialització ecològica afectava la resposta al foc forestal en l'àrea estudiada, així com molts altres temes relacionats amb l'estructura de l'hàbitat i la gestió després del foc.

Dins de les recerques realitzades a la zona de l'incendi del massís de Sant Llorenç del Munt, es va estudiar quin impacte havia tingut en els gasteròpodes terrestres. Destaquen els treballs de recolonització de la zona cremada per part d'aquests invertebrats (Santos *et al.*, 2009), com incideixen a les seves poblacions els diferents tractaments realitzats al medi després del foc forestal (Bros *et al.*, 2011) i com afecten els incendis a algunes de les espècies de caragols xeròfils presents al massís (Santos *et al.*, 2012; Santos i Bros, 2012).

En aquest estudi s'exposen els resultats d'un treball de camp dut a terme divuit anys després de l'incendi del 2003, en les mateixes localitats ja estudiades en els treballs anteriors, per poder així comparar l'evolució de les diferents espècies de gastèròpodes terrestres. Els nostres objectius són: esbrinar si hi ha un efecte del tractament postincendi a llarg termini sobre la diversitat i l'abundància de caragols terrestres; comprovar si el temps transcorregut des de l'incendi forestal, a través de l'evolució de la cobertura vegetal, augmenta la diversitat de caragols terrestres, i assajar quines són les variables ambientals que expliquen millor la diversitat de la malacofauna després del foc.

Metodologia

La metodologia emprada en el treball de camp ha estat la mateixa que en les prospeccions malacològiques fetes tres anys després dels incendis (Bros *et al.*, 2011).

Durant els mesos de maig i juny del 2021, s'han cercat caragols terrestres en 31 localitats dins de la zona cremada mitjançant dos mètodes complementaris. En primer lloc, s'ha realitzat la inspecció activa a vista, a les parcel·les d'estudi, dels caragols de més de 5 mm de mida de la conquilla, en els microhàbitats adequats, durant un període de trenta minuts en una àrea de 10 x 10 m. I, en segon lloc, per a l'estudi dels micromol·luscs, s'han aplegat cinc litres de sòl i virosta –aleatòriament, dins del gran quadrat de 10 x 10 m–, que posteriorment s'han examinat detingudament al laboratori després de sedassar-ho convenientment. Amb una lupa binocular s'han identificat i comptat els petits caragols.

Els exemplars trobats s'han identificat a escala d'espècie sempre que ha estat possible. Alhora, únicament s'han comptabilitzat les conquilles més fresques i els individus vius com a representants de les comunitats malacològiques actuals. Les espècies de les quals només s'han recollit exemplars morts s'han considerat extintes localment en la parcel·la estudiada i s'han descartat per a l'anàlisi duta a terme.

El temps des del foc s'ha classificat com a temps curt (quatre anys després del foc) i temps llarg (divuit anys després del foc).

Quant a les variables ambientals estudiades, l'estructura de l'hàbitat i microhàbitats en cada lloc de mostreig s'han descrit mitjançant l'enregistrament de diversos paràmetres de vegetació i diferents variables de cobertura del sòl. Primerament, s'ha caracteritzat l'abundància de vegetació a cada lloc. Les variables incloses han estat: sòl nu, vegetació herbàcia, vegetació arbustiva i vegetació arbòria. El percentatge de cobertura de vegetació es va registrar en 100 punts, al llarg de cinc transectes paral·lels de 10 metres.

La variable de tractament postincendi conté les cinc gestions forestals realitzades: no gestió (NM), eliminació de tronc (TR), eliminació completa (CR), eliminació de tronc i subsolat (SU) i incendis recurrents (RF).

Figura 1. Localització del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac a Catalunya i situació de les estacions de mostreig l'any 2003 i 2021. Zona cremada (grisa). Tractaments practicats: no gestió (NM), retirada de tronc (TR), eliminació completa (CR), subsolat (SU) i incendis recurrents (RF). La línia marró correspon als límits del parc natural.

Resultats i discussió

En les etapes inicials posteriors a l'incendi, la comunitat malacològica resta empobrida, amb menys espècies (19 a la primera campanya i 23 a la segona). La quasi extinció de les espècies característiques d'indrets forestals és substituïda per espècies especialitzades en espais oberts (Kiss *et al.*, 2004).

Tanmateix, segons els nostres resultats, els primers anys després de l'incendi es produeix una explosió demogràfica d'espècies de caragols ruderals associades a ambients herbacis. Trobem, majoritàriament, *Cerņuella virgata*, i en menor quantitat *Xerosecta cespitum arigonis* i *Cornu aspersum*, espècies generalistes. Aquestes espècies oportunistes, divuit anys després, s'han extingit localment, presumiblement per canvis en l'ús del sòl.

Els incendis forestals també han afavorit l'expansió poblacional d'espècies xeròfiles de caragol de terra (*Xerocrassa penchinati* i *Xerocrassa montserratensis*), a causa de l'eliminació de la vegetació arbòria i arbustiva. No obstant, a mesura que la cobertura vegetal ha anat augmentant, ha afectat negativament els caragols xeròfils. En resum, la reducció del sòl nu ha tingut efectes negatius sobre la densitat de caragols característics d'espais oberts. En canvi, ha comportat l'augment de la diversitat i l'abundància de caragols mesòfils, afavorits per l'existència de restes llenyoses gruixudes i d'humus.

Els tractaments forestals postincendis que s'han portat a terme semblen ser una variable poc significativa sobre les comunitats de mol·luscs terrestres, tant a curt termini com a llarg termini. Però algunes espècies de mol·luscs han mostrat alguns

efectes. Els caragols mesòfils (per exemple, *Abida polyodon*, *Acanthinula aculeata*, *Cepaea nemoralis*, *Discus rotundatus*, *Oxychilus draparnaudi*, *Paralaoma servilis* i *Punctum pygmaeum*), majoritàriament associats a la virosta i la fusta morta, han augmentat amb el temps, sobretot en la no intervenció, i, al mateix temps, han presentat valors pitjors en zones subsolades i en zones amb incendis recurrents. Això es pot explicar perquè la regeneració de les plantes acostuma a ser una mica més lenta en els incendis recurrents (Eugenio i Lloret, 2004).

Segons els nostres resultats, a llarg termini, es produeix l'extinció local de *Xerocrassa montserratensis*, *Cernuella virgata* i *Xerosecta cespitum arigonis*, així com un descens molt important de *Xerocrassa penchinati*. En canvi, els resultats confirmen un augment d'espècies de boscos i ambients arbustius: *Cepaea nemoralis* i *Pseudotachea splendida*, així com un augment de *Pomatias elegans*, que és una espècie generalista freqüent a les pinedes del massís. La comunitat de micromol·luscs de la virosta i les restes llenyoses (*Acanthinula aculeata*, *Euconulus* spp., *Paralaoma servilis*, *Punctum pygmaeum*, *Truncatellina callicratis*, *Vallonia costata* i *Vitrea* spp.), quasi inexistent després de l'incendi, ha augmentat significativament. La presència de virosta, fusta i brancada al sòl permeten que el contingut d'humitat persisteixi més temps (Kappes *et al.*, 2009).

Figura 2. Tendències dels caragols terrestres entre els tractaments posteriors al foc al llarg del temps des de l'incendi. Comparació de l'estat de conservació dels caragols (caragols amenaçats i en perill d'extinció) i la diversitat, la diversitat α i la diversitat β de la comunitat total, dels caragols mesòfils i de l'humus entre estratègies de gestió: no gestió (NM), retirada de tronc (TR), eliminació completa (CR), subsolat (SU) i incendis recurrents (RF).

Conclusions i implicacions en la gestió

Aquest estudi representa un primer pas a l'hora de determinar accions de conservació sobre la fauna malacològica terrestre al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i altres ambients mediterranis similars. Com es desprèn dels resultats, les respostes de l'efecte dels incendis sobre la fauna malacològica han estat diverses en funció de les preferències d'hàbitat de cadascun dels tàxons de mol·luscs terrestres. Els resultats del treball dut a terme constaten que els mol·luscs terrestres són afectats, tant a curt termini com a llarg termini, de manera molt contundent pel foc forestal, atesos els canvis de les condicions ecològiques (Müller *et al.*, 2005). Quant als efectes dels tractaments forestals després de l'incendi, les diferències són poc remarcables. Podem observar, però, que els caragols mesòfils i els tàxons que viuen a la virosta mostren una major abundància i diversitat als llocs no gestionats.

Diversos estudis han recomanat la crema de mosaics en el paisatge, ja que beneficiaria la conservació de la biodiversitat per a espècies que depenen de les condicions ambientals que trobem en les diferents etapes de la successió vegetal. El foc forestal pot desencadenar àrees obertes, que poden beneficiar algunes espècies en perill d'extinció (Rost *et al.*, 2012; Santos *et al.*, 2012; Kelly i Brotons, 2017), tot i que pot tenir efectes adversos temporalment sobre les espècies característiques de les àrees forestals. Així doncs, també cal preservar els rodals de boscos madurs per preservar les espècies que depenen, per les seves preferències ecològiques, de raonades humides i de la virosta del bosc. En cas d'optar per la crema controlada de mosaics, s'hauria de determinar la mida òptima dels cremats dins de les zones a gestionar en funció dels objectius de conservació.

Seria desitjable implementar canvis en l'establiment de finalitats prioritàries en les polítiques de conservació de la biodiversitat relacionades amb el foc forestal. Així doncs, caldria afavorir un paisatge de mosaic d'espais oberts, conreus i boscos per incrementar la conservació de la biodiversitat (Perevolotsky, 2005; Agnoletti, 2007; Torre *et al.*, 2014). Aquest aspecte és fonamental per a l'elaboració del pla de conservació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

Agraïments

Agraïm a l'Àngel Miño, el Daniel Pons i l'Adrià Fàbrega, dels serveis tècnics del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, les facilitats donades per fer el treball de camp i de laboratori que ha permès aquest estudi.

Bibliografia

- AGNOLETTI, M. «The degradation of traditional landscape in a mountain area of Tuscany during the 19th and 20th centuries: implications for biodiversity and sustainable management». *Forest Ecology and Management*, núm. 249 (2007), p. 5-17.
- ALCAÑIZ M. [et al.]. «Effects of prescribed fires on soil properties: a review». *Science of the Total Environment*, núm. 613 (2018), p. 944-957.

- ASTOR, T. [et al.]. «Importance of environmental and 478 spatial components for species and trait composition in terrestrial snail communities». *Journal of Biogeography*, núm. 44 (2017), p. 1362-1372.
- BADÍA, D.; MARTÍ, C. «Plant ash and heat intensity effects on chemical and physical properties of two contrasting soils». *Arid Land Research and Management*, núm. 17(1), 2003, p. 23-41.
- BLONDEL, J. [et al.]. *The Mediterranean region: biological biodiversity in space and time*. Oxford: Oxford University Press, 2010. 376 p.
- BROS, V.; MORENO-RUEDA, G.; SANTOS, X. «Does postfire management affect the recovery of Mediterranean communities? The case study of terrestrial gastropods». *Forest Ecology and Management*, núm. 261 (2011), p. 611-619.
- BROS, V.; TORRE, I.; SANTOS, X. «Uncovering the environmental factors that influence diversity patterns of Mediterranean terrestrial Gastropod communities: a useful tool for conservation». *Ecological Research*, núm. 31 (2016), p. 39-47.
- DRISCOLL, D. A. [et al.]. «Fire management for biodiversity conservation: key research questions and our capacity to answer them». *Biological Conservation*, núm. 143 (2010), p. 1928-1939.
- EUGENIO, M.; LLORET, F. «Fire recurrence effects on the structure and composition of Mediterranean *Pinus halepensis* communities in Catalonia (northeast Iberian Peninsula)». *Ecoscience*, núm. 11 (2004), p. 446-454.
- KAPPES, H. [et al.]. «Spatial patterns of litter-dwelling taxa in relation to the amounts of coarse woody debris in European temperate deciduous forests». *Forest Ecology and Management*, núm. 257 (2009), p. 1255-1260.
- KEELEY, J. E. «Fire in Mediterranean climate ecosystems: a comparative overview», *Israel Journal of Ecology & Evolution*, núm. 58 (2012), p.123-135.
- KELLY, L. T.; BROTONS, L. «Using fire to promote biodiversity». *Science*, núm. 355 (2017), p. 1264-1265.
- KISS, L.; MAGNIN, F.; TORRE, F. «The role of landscape history and persistent biogeographical patterns in shaping the responses of Mediterranean land snail communities to recent fire disturbances». *Journal of Biogeography*, núm. 31 (2004), p. 145-157.
- KISS, L.; MAGNIN, F. «High resilience of Mediterranean land snail communities to wildfires». *Biodiversity and Conservation*, núm. 15 (2006), p. 2925-2944.
- LAVOREL, S.; ROCHETTE, C.; LEBRETON, J. D. «Functional groups for response to disturbance in Mediterranean old fields». *Oikos*, núm. 84(3), 1999, p. 480-498.
- MÜLLER, J.; STRÄTZ, C.; HOTHORN, T. «Habitat factors for land snails in European beech forests with a special focus on coarse woody debris». *European Journal of Forest Research*, núm.124 (2005), p. 233-242.
- PEREVOLOTSKY, A. «Integrating landscape ecology in the conservation of Mediterranean ecosystems: the Israeli experience». *Israel Journal of Plant Sciences*, núm. 53(3-4), 2005, p. 203-213.
- ROST, J. [et al.]. «The effect of postfire salvage logging on bird communities in Mediterranean pine forests: the benefits for declining species». *Journal of Applied Ecology*, núm. 49 (2012), p. 644-651.
- SANTOS, X. (coord.). *Seguiment integral de la recolonització faunística postincendi, a la zona afectada per l'incendi del 2003, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac*. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2008. 302 p. Informe tècnic.
- SANTOS, X.; BROS, V.; MIÑO, À. «Recolonization of a burnt Mediterranean area by terrestrial gastropods». *Biodiversity and Conservation*, núm. 18 (2009), p. 3153-3165.

- SANTOS, X.; BROS, V. «Efectes del foc en les comunitats de mol·luscs terrestres en l'incendi forestal de 2003 al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac: aplicacions a la gestió del Parc». A: *VII Monografies de Sant Llorenç del Munt i l'Obac*. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2011, p. 104-110.
- SANTOS, X., BROS, V., ROS, E. «Contrasting responses of two xerophilous land snails to fire and natural reforestation». *Contributions to Zoology*, núm. 81 (2012), p. 167-180.
- SANTOS, X. [et al.]. «Is response to fire influenced by dietary specialization and mobility? A comparative study with multiple animal assemblages». *PLoS ONE*, núm. 9 (2014), p. e88224.
- TERRADAS, J. (coord.). *Ecologia del foc*. Barcelona: Proa, 1996. 270 p.
- TORRE, I., BROS, V., SANTOS, X. «Assessing the impact of reforestation on the diversity of Mediterranean terrestrial Gastropoda». *Biodiversity and Conservation*, núm. 23 (2014), p. 2579-2589.
- WHELAN R. J. *The ecology of fire*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 346 p.